

УДК 378.147: 517.537.3
DOI 10.5281/zenodo.14198256
Научная статья

ТЕХНОЛОГИИ РАЗЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В РЯДЫ ТЕЙЛОРА И МАКЛОРЕНА: ПРЕПОДАВАНИЕ

TECHNOLOGIES FOR EXPANSION OF REAL FUNCTIONS INTO TAYLOR AND MACLAURIN SERIES: TEACHING

ОКИШЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Омский государственный университет путей сообщения.*

ОКИШЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Омский государственный университет путей сообщения.*

OKISHEV SERGEY VLADIMIROVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Omsk State Transport University.*

OKISHEV ANDREY SERGEEVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Omsk State Transport University.*

В статье предлагаются пути совершенствования методики преподавания способов разложения функций действительного аргумента в ряды Тейлора и Маклорена. Предполагается обучение высшей математике студентов технического вуза. Предложены два типа структурированных алгоритмов разложения функции в степенной ряд. Приведены примеры применения этих алгоритмов в учебных задачах. Подвергнута критике стандартная постановка учебных задач на разложение функций в ряд Тейлора. Предложен новый подход к формулировке и решению таких задач, более близкий к практике. Обоснованы формулы разложения в степенной ряд для функций с одиночными разрывами: логарифмических и дробно-рациональных. В соответствии с новым подходом к обучению, они дают сходимость полученных рядов в заданных априори интервалах. Дан краткий анализ методических изданий по рассматриваемым вопросам, который показал недостаточное внимание преподавателей к способам построения рядов Тейлора для действительных функций.

The article suggests ways to improve the methodology for teaching methods for expanding functions of a real argument into Taylor and Maclaurin series. It is intended to teach higher mathematics to students of a technical university. Two types of structured algorithms for expanding a function in a power series are proposed. Examples of using these algorithms in educational problems are given. The standard formulation of educational problems on expanding functions into a Taylor series is criticized. A new approach to formulating and solving such problems, which is closer to practice, is proposed. Formulas for expanding in a power series for functions with single discontinuities are substantiated: logarithmic and fractional rational. In accordance with the new approach to teaching, they provide convergence of the obtained series in intervals specified a priori. A brief analysis of methodological publications on the issues under consideration is given, which showed that teachers do not pay enough attention to the methods for constructing Taylor series for real functions.

Ключевые слова: степенной ряд, радиус сходимости, ряд Тейлора, ряд Маклорена, разложение функций, алгоритм, формула, совершенствование методики, задача, решение.

Key words: power series, radius of convergence, Taylor series, Maclaurin series, expansion of functions, algorithm, formula, improvement of methodology, problem, solution.

Введение и постановка проблемы.

Функциональным рядом (ф. р.) называют бесконечную сумму функций. Представление заданной функции $f = f(x)$ в виде суммы некоторого ряда (разложение функции в ряд) имеет огромное теоретическое и практическое значение. Функциональные ряды являются аппаратом математического анализа, предназначенным для приближенного вычисления функций, интегралов и решений дифференциальных уравнений. С помощью функциональных рядов одни функции аппроксимируются (приближаются) суммами других, более «удобных» в некотором смысле, функций. В данной работе рассматриваются ряды, состоящие из действительных функций. Она является естественным продолжением предыдущей работы авторов [5]. В предлагаемой статье мы остановимся на некоторых вопросах преподавания теории степенных рядов в технических вузах. К сожалению, классический способ изложения материала по этому разделу содержит значительные упущения и недоработки, ликвидации которых мы и посвящаем эту работу. Будут рассмотрены следующие вопросы:

- алгоритмы разложения функций в ряды Тейлора и Маклорена;
- разложение функции в ряд Тейлора в требуемом интервале;
- разложения простейших разрывных функций в ряд Тейлора.

При работе с предложенными вопросами авторы будут отсылать читателей к следующим четырем общеизвестным формулам рядов.

Ряд называется *функциональным*, если его члены являются функциями независимой переменной x :

$$u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \dots + u_n(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \quad (1)$$

Функции $u_1(x), u_2(x), u_3(x), \dots, u_n(x), \dots$, называются *членами функционального ряда*. Обычно рассматриваются действительные функции действительного аргумента x .

Степенным рядом называется функциональный ряд вида:

$$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \quad (2)$$

где точка x_0 является *центром сходимости* степенного ряда.

Если функция $f(x)$ задана в некоторой окрестности точки x_0 и имеет в этой точке производные любого порядка, то степенной ряд:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \quad x \in \mathbf{R} \quad (3)$$

называют *рядом Тейлора* функции $f(x)$ в точке x_0 . Функцию $f(x)$ называют *порождающей функцией* ряда (3). Точка x_0 является *центром сходимости* полученного степенного ряда.

При $x_0 = 0$ ряд Тейлора называется *рядом Маклорена* для функции $f(x)$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n, \quad x \in \mathbf{R} \quad (4)$$

Центром сходимости ряда Маклорена (4) является точка $x = 0$.

Для того чтобы ряд Тейлора (3) функции $f(x)$ сходил к порождающей его функции в точке x , необходимо и достаточно, чтобы в этой точке остаточный член формулы Тейлора стремился к нулю при $n \rightarrow \infty$, т. е. чтобы $\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{r}_n(x) = 0$. Если же в точке x области сходимости $D_{\text{сх}} = (x_0 - R, x_0 + R)$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{r}_n(x) \neq 0$, то ряд Тейлора, *формально составленный по функции $f(x)$* (порожденный $f(x)$), сходится в этой точке к некоторой *посторонней*, неизвестной функции $g(x)$, а вовсе не к $f(x)$.

Утверждение 1. Если функция $f(x)$ элементарна, то $\forall x \in D_{\text{сх}} \hat{r}_n(x) \rightarrow 0$. В этом случае ряд Тейлора (3) сходится только к породившей его функции $f(x)$ (или расходится – за пределами интервала сходимости).

Так как в учебных задачах исследователь в большинстве случаев имеет дело с *элементарными* функциями, то сходимость ряда Тейлора к функции $f(x)$ *обычно гарантирована*.

Разложения функций в ряды Тейлора и Маклорена в классических методических изданиях показываются обычно на конкретных примерах. При этом идеи решений возникают как авторские «откровения». На наш взгляд, появление таких «откровений» у современных студентов вузов крайне маловероятно. Студентов надо обучить *общей методике* (алгоритмам), способной реализовать разложение $f(x)$ в ряд в большинстве случаев. Такие алгоритмы в методических работах встречаются редко и, как правило, в недоработанном виде.

Разложения функций в ряды Тейлора производятся всегда в заданной точке x_0 , с получением затем очень небольшого радиуса сходимости (очень часто $R = 1$). В то же время многие практические задачи требуют получения разложения для функции $f(x)$ на *требуемом протяженном интервале*, что, как правило, игнорируется в постановках учебных задач.

Авторы статьи в процессе своей учебно-методической деятельности разрешили сформулированные выше проблемы. Оригинальным подходам, алгоритмам, новым формулам посвящается дальнейшее изложение. Попутно будет показано состояние вопроса обучения студентов разложению функций в степенные ряды в отечественной учебной литературе. Для этого авторами отобраны издания, охватывающие как разные уровни образования (от учебника МГТУ до провинциальных методических работ), так и большой период времени публикации этих работ (1966-2009 годы).

Алгоритмы разложения в ряды Тейлора и Маклорена.

Существует два основных подхода к разложению функции $f(x)$ в ряд Тейлора, которые, так или иначе, проявляются во многих методических изданиях. Проблема состоит не в том, что специалисты не знакомы с этими подходами, а в том, что они не смогли в большин-

стве случаев упорядоченно изложить свои методики, либо сочли это просто не нужным. Первый способ разложения основан на получении цепочки производных раскладываемой в ряд функции, и будет нами именоваться «разложением через дифференцирование». Вторым способом состоит в представлении исходной функции в виде комбинации более простых функций, разложения которых в ряд Тейлора уже известны, и выполнении операций над известными рядами. Этот способ будет именоваться нами «разложением через комбинирование».

Алгоритм разложения через дифференцирование.

Так как основной частью коэффициента ряда Тейлора $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ является значение

производной n -го порядка функции $f(x)$ в точке \tilde{d}_0 , то можно составить ряд Тейлора функции $f(x)$, последовательно находя значения ее производных при $x = x_0$.

АЛГОРИТМ 1 (А1). Разложение в ряд Тейлора дифференцированием.

Функцию $f(x)$ требуется разложить в ряд вида $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ и определить

интервал $(x_0 - R, x_0 + R)$, в котором это разложение верно, т. е. выполняется равенство

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$. Нужно упорядоченно выполнить следующие действия:

- 1) найти производные $f^{(0)}(x) = f(x), f'(x), f''(x), \dots, f^{(n)}(x), \dots$;
- 2) вычислить значения производных в точке x_0 ;
- 3) найти общую формулу $f^{(n)}(x_0)$ и составить ряд (3);
- 4) найти интервал сходимости ряда $D_{\text{сх}} = (x_0 - R, x_0 + R)$;
- 5) определить точки $x \in D_{\text{сх}}$, где $\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{r}_n(x) = 0$, т. е. точки, в которых разложение

функции $f(x)$ в ряд Тейлора справедливо.

Замечание. В алгоритме А1 четвертый шаг можно выполнять частично, не проверяя сходимость ф. р. (3) в граничных точках $x = x_0 \pm R$, а пятый шаг будем считать выполненным автоматически: все $f(x)$ будут в учебном процессе элементарными, и поэтому $\hat{r}_n(x) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ для всех $x \in D_{\text{сх}}$.

В некоторых учебниках (например, в работе [1]) алгоритм А1 называется *непосредственным разложением в ряд Тейлора*. Отметим, что непосредственное разложение функции $f(x)$ в ряд Тейлора порой приводит к громоздким вычислениям производных. Основная трудность алгоритма – получение формулы общего члена ряда. Часто это вообще невозможно. В таких случаях ограничиваются вычислением нескольких начальных членов ряда, что соответствует аппроксимации функции $f(x)$ многочленом Тейлора $P_n(x)$ в некоторой окрестности точки x_0 .

Покажем технологию применения алгоритма А1 в конкретной учебной задаче. Задачи этого раздела статьи взяты из методических указаний [8], выпущенных в нашем вузе в 2009 году.

Задача 1. Разложить дробно-рациональную функцию $f(x) = \frac{1}{x}$ в ряд Тейлора в окрестности точки $x_0 = -2$.

Решение. Удобно проводить нахождение производных $f^{(n)}(x)$ и вычисление их значений в точке x_0 параллельно, оформляя вычисления в виде двух столбиков. Функцию $f(x)$ представим в более удобном для дифференцирования виде: $f(x) = x^{-1}$. Имеем:

$$\begin{array}{ll} f(x) = x^{-1}; & f(-2) = -1/2; \\ f'(x) = -x^{-2}; & f'(-2) = -1/2^2; \\ f''(x) = 1 \cdot 2 \cdot x^{-3}; & f''(-2) = -2!/2^3; \\ f'''(x) = -1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot x^{-4}; & f'''(-2) = -3!/2^4; \\ \dots & \dots \end{array}$$

Так как главной задачей является получение общей формулы $f^{(n)}(x_0)$, то сомножители в левом столбике *преднамеренно* не перемножались, а степени двойки в знаменателях правого столбика *преднамеренно* не вычислялись. Это облегчает «угадывание» общих формул:

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n n! x^{-(n+1)}; \quad f^{(n)}(-2) = -n!/2^{n+1}.$$

В формуле, полученной для $f^{(n)}(x)$, запись $(-1)^n$ означает чередование знака, но в формуле для $f^{(n)}(-2)$ за счет подстановки $x = -2$ все производные получаются со знаком минус. Этот общий минус выносим за знак суммирования. Составляем ряд Тейлора для функции $f(x)$ в точке $x_0 = -2$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(-2)}{n!} (x + 2)^n = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} (x + 2)^n.$$

Находим радиус и интервал сходимости полученного степенного ряда. Для этого воспользуемся *формулой Даламбера* для радиуса сходимости, предложенной, например, в статье [5]. Выписываем два последовательных коэффициента ряда Тейлора:

$a_n = \frac{1}{2^{n+1}}$, $a_{n+1} = \frac{1}{2^{n+2}}$. Тогда по формуле Даламбера получаем радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+2}}{2^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 = 2.$$

Обратим внимание на то, что радиус сходимости ряда получился равным расстоянию

от центра разложения $x_0 = -2$ до точки разрыва функции $\tilde{x} = 0$. Это наблюдение пригодится нам при получении формул разложения в ряд Тейлора на заданном априори протяженном интервале.

Интервал сходимости степенного ряда имеет вид: $D = (x_0 - R, x_0 + R)$. В рассматриваемом случае $x_0 = -2$, $R = 2$, поэтому $D = (-4, 0)$ или (в другой форме записи множества) $D = \{-4 < x < 0\}$.

В области D ряд Тейлора, составленный по функции $f(x) = \frac{1}{x}$, сходится абсолютно, но сходится ли он к породившей его функции? Да, сходится, потому что функция $f(x)$ элементарная и во всех точках D $\hat{r}_n(x) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Задача решена. Разложение получено.

Ответ:
$$\frac{1}{x} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} (x+2)^n \text{ при } -4 < x < 0.$$

Алгоритм разложения через комбинирование.

Для основных элементарных функций известны стандартные их разложения в ряды Маклорена. Обычно в учебном процессе используются разложения функций: e^x , $\sin x$, $\cos x$, $(1+x)^\alpha$, $\text{sh } x$, $\text{ch } x$, $\text{arctg } x$, $\text{arcsin } x$. В то же время над степенными рядами можно производить операции почленного сложения и вычитания, умножения по правилу умножения многочленов, почленного дифференцирования и интегрирования. Поэтому функции $f(x)$, формулы которых состоят из перечисленных выше стандартных функций и операций, могут быть разложены в ряд Маклорена комбинированием известных рядов.

Хотя этот алгоритм реализуется на основе таблицы рядов Маклорена, применение замен переменных позволяет получать с его помощью ряды Тейлора для $x_0 \neq 0$. Кроме того, идея алгоритма может быть применена для комбинирования вновь полученных рядов Тейлора по степеням $(x - x_0)$ при одинаковом центре разложения x_0 .

АЛГОРИТМ 2 (А2). Разложение в ряд Тейлора комбинированием.

Функцию $f(x)$ требуется разложить в ряд Тейлора или Маклорена. Область, где найденное разложение будет верным, определяется на основе свойств операций над степенными рядами. Для решения задачи выполняются следующие действия:

- 1) представить функцию $f(x)$ как комбинацию функций, разложения которых известны;
- 2) подставить в выражение $f(x)$ ряды для отдельных компонент;
- 3) выполнить операции над рядами;
- 4) определить интервал сходимости комбинации рядов.

Замечание. Часто в задачах используются неполный (упрощенный) вариант алгоритма А2 и нестандартные, вновь полученные исследователем (студентом) разложения функций в ряды Тейлора.

Покажем технологию применения алгоритма А2 в конкретных учебных задачах для студентов технического вуза.

Задача 2. Разложить функцию $f(x) = \frac{x-3}{(x+1)^2}$ в ряд Маклорена с помощью алгоритма А2. Найти область, в которой справедливо полученное разложение в степенной ряд (4).

Решение. Представим $f(x)$ как комбинацию функций: $f(x) = \frac{x-3}{(x+1)^2} = (x-3)(1+x)^{-2}$. Функция $f_1(x) = (x-3)$ является многочленом, и ее разложение в ряд Маклорена имеет вид: $x-3 = -3 \cdot x^0 + 1 \cdot x^1 + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^3 + \dots$. Область сходимости конечной суммы $D_1 = \mathbf{R}$.

Функция $f_2(x) = (1+x)^{-2}$ раскладывается в биномиальный ряд ($\alpha = -2$):

$$(1+x)^{-2} = 1 - 2x + \frac{(-2)(-3)}{2!}x^2 + \frac{(-2)(-3)(-4)}{3!}x^3 + \dots = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots +$$

$+ (-1)^n(n+1)x^n + \dots$. Область сходимости ряда для второй компоненты формулы $D_2 = (-1, 1)$. Затем выполняется умножение степенных рядов функций $f_1(x)$ и $f_2(x)$ как двух многочленов.

$$\begin{aligned} \frac{x-3}{(x+1)^2} &= (x-3) \cdot [1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + 5x^4 - 6x^5 + \dots] = \\ &= x - 2x^2 + 3x^3 - 4x^4 + 5x^5 - 6x^6 + \dots \\ &\quad - 3 + 6x - 9x^2 + 12x^3 - 15x^4 + 18x^5 + \dots = \end{aligned}$$

$$-3 + 7x - 11x^2 + 15x^3 - 19x^4 + 23x^5 + \dots$$

Во втором разложении студентам следует «запасти» побольше слагаемых, чтобы не возникло проблем при выводе общего члена ряда для функции $f(x)$. Две получаемых при умножении бесконечных суммы *располагаются одна под другой по одинаковым степеням x* и затем *складываются «столбиком»*.

Как видим, коэффициенты полученного ряда имеют чередующийся знак, их модули отличаются между собой на 4, а первый модуль $|a_0| = 3$. В результате общая формула коэффициента ряда имеет вид: $a_n = (-1)^{n+1}(3 + 4n)$. Разложение функции $f(x)$ в ряд Маклорена:

$$\text{рента: } \frac{x-3}{(x+1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1}(3 + 4n)x^n. \text{ Это разложение справедливо в области}$$

$$D = D_1 \cap D_2 = \mathbf{R} \cap (-1, 1) = (-1, 1).$$

$$\text{Ответ: } \frac{x-3}{(x+1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1}(3 + 4n)x^n \text{ при } x \in (-1, 1).$$

Задача 3. Разложить функцию $f(x) = \frac{1}{(x+5)^3}$ в ряд Тейлора с помощью преобразования

табличного ряда Маклорена. Применить замену переменной. Выполнить разложения справа и слева от точки разрыва функции $f(x)$. Обосновать интервалы, в которых справедливы найденные разложения.

Комментарии. В предложенной задаче функция $f(x)$ состоит из одной-единственной компоненты. Поэтому операций над рядами практически нет, кроме операции замены переменной для сведения задачи к стандартному разложению в ряд Маклорена. Таким образом, реализуется *неполный* вариант алгоритма **A2**.

Формулировка задачи необычна. Ни в одном учебном пособии не предлагается раскладывать функцию в ряд сразу справа и слева от разрыва. О разрыве «стыдливо» забывают, а применяемая замена обычно приводит к разложению функции только справа от разрыва. Кроме того, никогда не уточняется, на каком промежутке надо разложить функцию в ряд. То есть предлагается разложить функцию как-нибудь и где-нибудь, но обязательно в ряд Тейлора. В качестве подсказки может быть указана точка x_0 , побуждающая студента выполнить предполагаемую преподавателем замену переменной.

Решение. Точкой разрыва функции $f(x)$ является $\tilde{x} = -5$. Для разложения $f(x)$ применим биномиальный ряд для функции $(1 + y)^\alpha$ при $\alpha = -3$. Замена переменной определится положением точки x_0 относительно точки разрыва \tilde{x} . В общем случае расстояние от точки разрыва до центра разложения равно радиусу сходимости получаемого ряда, т. е.

$$d(\tilde{x}, x_0) = R \tag{5}$$

При решении задачи будем применять только простейшие замены переменной, дающие $R = 1$, что характерно для отечественной учебной литературы. Решение приведем в сокращенном виде.

Разложение функции $f(x)$ справа от ее точки разрыва. Преобразуем выражение $f(x)$:

$$f(x) = \frac{1}{(x + 5)^3} = (x + 5)^{-3} = (1 + (x + 4))^{-3} = \left| \begin{array}{l} \text{замена} \\ y = (x + 4) \end{array} \right| = (1 + y)^{-3}.$$

Функцию $(1 + y)^{-3}$ раскладываем в ряд Маклорена с помощью биномиального разложения и после преобразований получаем формулу:

$$(1 + y)^{-3} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n + 1)(n + 2) y^n.$$

Возвращаясь к переменной x , получаем разложение исходной функции:

$$\frac{1}{(x + 5)^3} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n^2 + 3n + 2)(x + 4)^n.$$

Биномиальное разложение верно при $-1 < y < 1$, т. е. при $-1 < x + 4 < 1$, откуда $-5 < x < -3$. Как и предполагалось, разложение функции $f(x)$ получилось справа от точки

$\tilde{x} = -5$, а радиус сходимости $R = 1$. Теперь покажем способ получения аналогичного разложения функции слева от точки разрыва.

Разложение функции $f(x)$ слева от ее точки разрыва. Преобразуем выражение $f(x)$:

$$f(x) = \frac{1}{(x+5)^3} = -\frac{1}{(-x-5)^3} = -(1-(x+6))^{-3} = \left. \begin{array}{l} \text{замена} \\ y = -(x+6) \end{array} \right| = -(1+y)^{-3}.$$

Вновь получили биномиальное разложение, но раскладывается в ряд функция $-f(x) = (1+y)^{-3}$, и после преобразований получаем:

$$\frac{1}{(x+5)^3} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 + 3n + 2)(x+6)^n.$$

Биномиальное разложение верно при $-1 < -(x+6) < 1$, откуда получаем: $-1 < x+6 < 1$ и $-7 < x < -5$. Теперь имеем разложение $f(x)$ слева от точки разрыва $\tilde{x} = -5$ и $R = 1$.

Ответ: Справа от точки разрыва –

$$\frac{1}{(x+5)^3} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n^2 + 3n + 2)(x+4)^n \text{ при } -5 < x < -3;$$

слева от точки разрыва –

$$\frac{1}{(x+5)^3} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 + 3n + 2)(x+6)^n \text{ при } -7 < x < -5.$$

Применение алгоритмов разложения в методической литературе.

Для основных отечественных учебных изданий не характерно изложение общей методики разложения функций в степенные ряды в виде алгоритмов. В работах [1; 2; 3] общие алгоритмы разложения отсутствуют. В книге [1] приведены решения конкретных задач: функция $f(x) = \text{tg } x$ раскладывается в точке $x_0 = \frac{\pi}{4}$ с помощью дифференцирования, а

функция $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{4-3x}}$ в точке $x_0 = 2$ – сведением к табличному ряду заменой пере-

менной. В методической работе [2] при получении разложений использованы как процесс типа **A1**, так и процесс типа **A2**, но сами алгоритмы не сформулированы. В учебном пособии [3] биномиальное разложение получено за счет процесса типа **A1**, а также получены ряды для функций $\ln(1+x)$ и $\text{arctg } x$ с помощью операции почленного интегрирования. Общих алгоритмов разложения не приведено. В современном и популярном сборнике задач [7] ни алгоритмов, ни вообще задач на разложение $f(x)$ в ряд Тейлора нет.

В классическом учебном пособии Г.И. Запорожца [4] алгоритмы **A1** и **A2** приведены в урезанном виде. При разложении дифференцированием постоянно идут ссылки на задачи, решенные в разделе «формула Тейлора», что мешает студенту обозреть решение задачи на разложение в ряд в целом. При разложении функции в ряд комбинированием действия над рядами не расписываются, как будто их результат очевиден без преобразований. В учебнике

Д.Т. Письменного [6] алгоритм **A1** приведен полностью! С помощью этого алгоритма получены формулы из классической таблицы рядов Маклорена. На формулах стандартной таблицы разложений автор и останавливается, алгоритм её использования (**A2**) не сформулирован. В методических указаниях [8] нашего вуза приведены оба алгоритма **A1** и **A2** в наиболее подробном виде с решением многочисленных задач в качестве примеров. Но и подход этой работы остается в классических рамках разложения в заданной точке x_0 с тем радиусом сходимости R , «какой получится». Поэтому авторы намерены в следующем разделе статьи показать преимущество идеологии разложения функции в ряд в требуемом протяженном интервале.

Разложение в ряд Тейлора в точке и на протяженном интервале.

Классическая идеология разложения функции в ряд Тейлора в учебных задачах следующая. *Формулировка задания:* разложить функцию $f(x)$ в ряд Тейлора в заданной точке x_0 . *Процесс решения:* применяется в том или ином варианте алгоритм разложения **A1** или **A2**, область сходимости результата – какая получится. Попыток расширить интервал сходимости не предпринимается, зато начинается усиленное исследование двух граничных точек с помощью всевозможнейших признаков сходимости числовых рядов, что является *математической забавой*, бесполезной практически.

Практическая же *цель разложения* другая: аппроксимация $f(x)$ рядом на *требуемом промежутке*. При этом необходимо так выбрать точку разложения $x = x_0$, чтобы область сходимости полученного ряда-разложения *включала в себя требуемый промежуток*. Если такое невозможно, то следует применить для функции $f(x)$ два или более разложений в разных точках $x = x_0$, чтобы покрыть областями сходимости получаемых рядов *требуемый промежуток*. Приведем для сравнения решения задач с одной и той же функцией $f(x)$ двумя описанными подходами.

Классическая учебная задача разложения функции.

Рассмотрим в качестве примера разложение в ряд Тейлора логарифмической функции $f(x) = \ln(x - 3)$. В случае применения алгоритма **A2** задача разложения формулируется в версии **4.1**.

Задача 4.1. Разложить функцию $f(x) = \ln(x - 3)$ в ряд Тейлора с помощью преобразования табличного ряда Маклорена. Применить замену переменной. Обосновать интервал, в котором справедливо полученное разложение.

Решение. Табличный ряд Маклорена для логарифма имеет вид:

$$\ln(1 + y) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{y^{n+1}}{n+1} \quad (6)$$

При разложении функцию $f(x) = \ln(x - 3)$ пытаются представить в виде, аналогичном табличному разложению (6), отщепляя в аргументе единицу: $f(x) = \ln(1 + (x - 4))$. Тем самым применяется замена $y = x - 4$, и разложение в ряд имеет центром точку $x_0 = 4$. В итоге получают:

$$\text{Ответ: } \ln(x - 3) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x - 4)^{n+1}}{n+1} \text{ при } 3 < x \leq 5.$$

При этом радиус сходимости автоматически получается равным единице.

В случае применения алгоритма **A1** (через дифференцирование) задача разложения формулируется в версии **4.2**.

Задача 4.2. Разложить функцию $f(x) = \ln(x - 3)$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 4$. Найти интервал, в котором справедливо полученное разложение.

Решение. Точка разложения $x_0 = 4$ появляется в задании не случайно. Дело в том, что это – «центральная», «характерная» точка логарифмической функции $\ln(x - 3)$. Именно в этой точке рассматриваемый логарифм пересекает ось абсцисс и принимает нулевое значение. Далее идет построение таблицы для вывода общей формулы степенного ряда:

$f(x) = \ln(x - 3);$	$f(4) = \ln 1 = 0;$
$f'(x) = (x - 3)^{-1};$	$f'(4) = 1;$
$f''(x) = -(x - 3)^{-2};$	$f''(4) = -1 = -1!;$
$f'''(x) = 2(x - 3)^{-3};$	$f'''(4) = 2 = 2!;$
$f^{(4)}(x) = -6(x - 3)^{-4};$	$f^{(4)}(4) = -6 = -3!;$
...	...

В итоге, применяя общую формулу (3) для ряда Тейлора, получаем разложение заданной функции:

$$\ln(x - 3) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{n!} (x - 4)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x - 4)^{n+1}}{n + 1}.$$

Эта формула полностью повторяет разложение, полученное в предыдущем варианте решения. Используя формулу Даламбера, получаем радиус сходимости ряда $R = 1$. Исследование граничных точек интервала сходимости показывает, что в точке $x = 5$ ряд сходится, а в точке $x = 3$ расходится.

Ответ: $\ln(x - 3) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x - 4)^{n+1}}{n + 1}$ при $3 < x \leq 5$.

Теперь перейдем от классических задач на ряд Тейлора к практически требуемой формулировке такой задачи. Центр разложения в ряд Тейлора в такой задаче априори не известен, зато известно, в каком именно интервале потребуется практически использовать полученное разложение логарифмической функции в степенной ряд.

Практически значимая учебная задача разложения функции.

Задача 4.3. Получить разложение функции $f(x) = \ln(x - 3)$ в ряд Тейлора, справедливое на промежутке $(3, 100]$. Левая граница промежутка является границей области определения рассматриваемой функции, а правая указывает практический диапазон применения разложения.

Решение. Функция $\ln(x - 3)$ определена при $x > 3$. Точка $\tilde{x} = 3$ является её точкой разрыва. Так как более удобно получать разложение с «округленным» значением радиуса сходимости, вложим требуемый промежуток в более широкий интервал $(3, 103)$:

$(3, 103) \supset (3, 100]$. При этом в качестве центра разложения применим середину интервала $x_0 = 53$. Тогда, согласно формуле (5), радиус сходимости получаемого ряда $R = 50$.

В следующем разделе статьи нами получена, в частности, формула разложения функции $\ln(x - \tilde{x})$ при $x > \tilde{x}$. Она получается из стандартного разложения (6) при замене

$y = \frac{1}{R}(x - (\tilde{x} + R))$ и имеет вид:

$$\ln(x - \tilde{x}) = \ln R + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x - (\tilde{x} + R))^n}{R^n \cdot n}.$$

Подставляя в полученную формулу конкретные значения $\tilde{x} = 3$ и $R = 50$, получаем искомое разложение.

Ответ: $\ln(x - 3) = \ln 50 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{50^n \cdot n} (x - 53)^n$ при $3 < x \leq 100$.

Фактически было получено разложение для интервала $(3, 103)$, но ответ сформулирован в соответствии с условием задачи. Применён алгоритм **A2** с готовой формулой разложения, но и более громоздкий способ алгоритма **A1** даёт тот же самый результат.

Разложения на заданном промежутке в методической литературе.

Вопрос разложения функции $f(x)$ в ряд Тейлора на заданном протяженном промежутке в отечественной учебной литературе не затрагивается. В широко популярном задачнике [7] разложений нет вовсе. Работы [2, 3, 6] используют только разложения при $x_0 = 0$ с радиусами сходимости $R = 1$ или $R = \infty$. Издания [1, 4, 8], хотя и рассматривают произвольные центры разложения $x_0 \in R$, но используют стандартные приемы, в итоге также получая обычно для разложений $R = 1$ или $R = \infty$.

Хотя в работе [8] и поднят вопрос о разложениях с произвольным радиусом сходимости и приведена формула (5), но ни один пример разложения и ни одно задание из типового расчета для студентов этого подхода не демонстрируют. Таким образом, в методической литературе по высшей математике для студентов игнорируется основной практический смысл построения разложений функций в степенные ряды.

Формулы разложения некоторых простейших разрывных функций.

Авторами получены формулы разложения в ряды Тейлора для простейших функций с одиночным разрывом $x = \tilde{x}$, позволяющие выполнять это разложение на протяженном промежутке из области определения $f(x)$. Исследованы дробно-рациональная функция

$f(x) = \frac{1}{(x - \tilde{x})^m}$ и логарифмические функции $f(x) = \ln(x - \tilde{x})$, $f(x) = \ln(\tilde{x} - x)$.

Формулы были получены путем подбора подходящих замен переменных вида $y = y(x, \tilde{x}, R)$, преобразующих стандартные разложения из таблицы рядов Маклорена (алгоритм **A2**) в разложения с требуемым интервалом сходимости. Затем найденные формулы были повторно получены по алгоритму **A1** нахождением общего вида производных. Величины радиусов сходимости были подтверждены расчетами по формуле Даламбера. Эти громоздкие преобразования авторы оставляют за рамками данной статьи, приводя только полученные окончательные результаты.

Формулы разложения дробно-рациональной функции.

Функция $f(x) = \frac{1}{(x - \tilde{x})^m}$ определена как справа, так и слева от точки разрыва $x = \tilde{x}$

. Рассматриваемые интервалы сходимости разложений имеют заданный радиус R , и показаны на Рис. 1 и Рис. 2.

Рис. 1. Область $D_{сх}$ для четной степени знаменателя

Рис. 2. Область $D_{сх}$ для нечетной степени знаменателя

Исходным разложением для получения формул представления функции $f(x)$ было разложение в степенной ряд:

$$\frac{1}{(1 + y)^m} = \frac{1}{(m - 1)!} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(m + n - 1)!}{n!} y^n \tag{7}$$

Формулы разложения справа и слева от разрыва различны. Для разложения *справа от разрыва* применяется замена $y = \frac{1}{R}(x - (\tilde{x} + R))$, дающая в результате представление в

виде степенного ряда:

$$\frac{1}{(x - \tilde{x})^m} = \frac{1}{(m - 1)! R^m} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{R^n} \cdot \frac{(m + n - 1)!}{n!} (x - (\tilde{x} + R))^n \quad (8)$$

Разложение по формуле (8) справедливо при $x \in (\tilde{x}, \tilde{x} + 2R)$. Требуемый на практике интервал можно погрузить в указанный диапазон варьированием величины радиуса сходимости R .

Для разложения *слева от разрыва* применена замена $y = -\frac{1}{R}(x - (\tilde{x} - R))$, дающая в результате представление в виде степенного ряда:

$$\frac{1}{(x - \tilde{x})^m} = \frac{(-1)^m}{(m - 1)! R^m} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{R^n} \cdot \frac{(m + n - 1)!}{n!} (x - (\tilde{x} - R))^n \quad (9)$$

Разложение по формуле (9) справедливо при $x \in (\tilde{x} - 2R, \tilde{x})$. Требуемый на практике интервал можно погрузить в указанный диапазон варьированием величины радиуса сходимости R .

Формулы разложения логарифмических функций.

Функция $f(x) = \ln(x - \tilde{x})$ определена только справа от точки разрыва $x = \tilde{x}$, а функция $f(x) = \ln(\tilde{x} - x)$ – только слева от разрыва. Рассматриваемые интервалы сходимости разложений имеют заданный радиус R , и показаны на Рис. 3 и Рис. 4 соответственно.

Рис. 3. Область D_{cx} для логарифма $y = \ln(x - \tilde{x})$

Рис. 4. Область D_{cx} для логарифма $y = \ln(\tilde{x} - x)$

Разложения для функций получались из приведенной ранее формулы (6). При замене $y = \frac{1}{R}(x - (\tilde{x} + R))$ получалась формула разложения для логарифма $f(x) = \ln(x - \tilde{x})$, справедливая при $x \in (\tilde{x}, \tilde{x} + 2R)$ и имеющая вид:

$$\ln(x - \tilde{x}) = \ln R + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x - (\tilde{x} + R))^n}{R^n \cdot n} \quad (10)$$

При замене $y = -\frac{1}{R}(x - (\tilde{x} - R))$ получалась формула разложения для логарифма $f(x) = \ln(\tilde{x} - x)$, справедливая при $x \in (\tilde{x} - 2R, \tilde{x})$ и имеющая вид:

$$\ln(\tilde{x} - x) = \ln R - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x - (\tilde{x} - R))^n}{R^n \cdot n} \quad (11)$$

Как и в ситуации с дробно-рациональной функцией, интервалы сходимости могут быть «растянуты» до необходимого размера изменением радиуса сходимости R .

Методика применения полученных формул разложения.

Формулы разложения (8)-(11) можно применять в учебном процессе по-разному. При малом количестве выделяемых аудиторных часов и слабой подготовке обучаемых следует предложить студентам готовые формулы и решить несколько типовых задач, подставляя в готовые формулы требуемые величины \tilde{x} и R , как было сделано нами в Задаче 4.3. В одной из учебных задач можно проверить величину радиуса сходимости получившегося ряда по формуле Даламбера, чтобы убедиться в правильности теории.

В случае хорошей подготовки студентов и достаточного количества часов практических занятий работу можно организовать более творчески, подталкивая студентов как к получению формул разложения справа и слева от разрыва, так и к самостоятельному нахождению замен, увеличивающих радиус сходимости ряда-результата.

Однако, независимо от применяемой методики обучения, студентов следует убедить в необходимости построения разложений заданных функций $f(x)$ на *практически значимом интервале*, который происходит из конкретной технической исследовательской задачи. Разложение в абстрактной точке x_0 есть просто удобное математическое определение и не более того.

Заключение.

Авторами проведен анализ методической литературы и выявлены определенные недостатки в предлагаемых методиках обучения студентов разложению действительных функций в ряды Тейлора и Маклорена. С целью совершенствования преподавания соответствующего раздела математики в статье проделана следующая работа:

- 1) предложены два структурированных алгоритма разложения функций в степенные ряды, сформулированные на основе традиционных способов решения подобных задач;
- 2) показана технология решения студентами задач с помощью предложенных алгоритмов;
- 3) обоснован, в противовес традиционному подходу, подход, предусматривающий разложение в ряд Тейлора не в абстрактной точке, а на практически требуемом протя-

женном интервале;

4) получены формулы, позволяющие раскладывать некоторые простейшие разрывные функции в заданном априори интервале;

5) кратко обсуждена возможная методика применения этих формул на практических занятиях со студентами.

Авторы рекомендуют заинтересованным читателям ознакомиться с методической разработкой [8], составленной при их непосредственном участии. Еще более совершенный подход к преподаванию изложен в предложенной авторами статье. Надеемся, что она получит положительный отклик в преподавательской среде и будет использована практически.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власова Е.А. Ряды. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 612 с.
2. Штейнгардт Д.А. Высшая математика. Методические разработки для выполнения контрольной работы №7 (Ряды). М.: Изд-во Всесоюзного сельскохозяйственного института заочного образования, 1979. 82 с.
3. Завьялов А.М. Конспект лекций по высшей математике. Ч.4. Омск: Изд-во СиБАДИ, 2007. 182 с.
4. Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу. М.: «Высшая школа», 1966. 460 с.
5. Окишев С.В., Окишев А.С. К вопросу о преподавании теории функциональных рядов в техническом вузе // Наукосфера, 2024. № 5 (2) С. 157-169.
6. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике. 2 часть. 2-е изд., испр. М.: Айрис-пресс, 2005. 256 с.
7. Сборник задач по высшей математике. 2 курс / К.Н. Лунгу, В.П. Норин, Д.Т. Письменный, Ю.А.Шевченко; под ред. С.Н. Федина. М.: Айрис-пресс, 2005. 592 с.
8. Функциональные ряды. Часть 3 / С.В. Окишев, Ю.Г. Галич, Л.В. Долгова; Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2009. 48 с.

© Окишев С.В., Окишев А.С., 2024.